

**АНАТОМИЯ ПАТОЛОГИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ: МАСТИТЫ,
ФИБРОЗНО-КИСТОЗНЫЕ МАСТОПАТИИ И ОПУХОЛИ****ANATOMY OF MAMMARY GLAND PATHOLOGIES: MASTITIS,
FIBROCYSTIC MASTOPATHY AND TUMORS****ИВАНОВА АЛИНА ЭДУАРДОВНА,***Белгородский государственный национальный исследовательский университет.***МАРКОВСКАЯ ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА,***доцент, заведующая кафедрой,**Белгородский государственный национальный исследовательский университет.***IVANOVA ALINA EDUARDOVNA,***Belgorod State National Research University.***MARKOVSKAYA VERA ALEXANDROVNA,***Associate Professor, Head of the Department,**Belgorod State National Research University.*

В статье описываются особенности патологической анатомии молочных желез. Рассматриваются такие отклонения от нормы, как мастит, доброкачественные и злокачественные опухоли, фиброзно-кистозная мастопатия. Освещаются факторы, способствующие проявлению и развитию перечисленных выше заболеваний. Подробно анализируется ход развития аномалий, взаимосвязь таких явлений, как генетическая предрасположенность и иммунный ответ, гормональный баланс организма. Особое внимание в статье уделено современным диагностическим методам, способам профилактики заболеваний и их лечения, включая хирургические и гормональные инструменты.

The article describes the features of the pathological anatomy of the mammary glands. Such deviations from the norm as mastitis, benign and malignant tumors, fibrocystic mastopathy are considered. The factors contributing to the manifestation and development of the diseases listed above are highlighted. The course of the development of anomalies, the relationship of phenomena such as genetic predisposition and immune response, hormonal balance of the body are analyzed in detail. Special attention is paid to modern diagnostic methods, methods of disease prevention and treatment, including surgical and hormonal instruments.

Ключевые слова: *фиброзно-кистозная мастопатия, иммунные факторы, генетическая предрасположенность, гормональные изменения, экологическое воздействие, опухоль молочной железы, методы диагностики.*

Key words: *fibrocystic mastopathy, immune factors, genetic predisposition, hormonal changes, environmental impact, breast tumor, diagnostic methods.*

Строение и физиология молочных желез.

Молочные железы – один из органов женской репродуктивной системы. Его функция – выработка материнского молока для кормления младенца. Орган состоит их нескольких видов тканей: эластической, железистой, а также соединительной. Железистые ткани образуют молочные протоки, сходящиеся в сосок.

За регулирование процесса лактации и выработку молока отвечают такие гормоны, как прогестерон, окситоцин, а также эстрогены.

Орган достаточно сложный по строению, что приводит к большому количеству возможных патологий. К основным заболеваниям можно отнести: маститы, фиброзно-кистозную мастопатию, опухоли молочной железы, как доброкачественные, так и злокачественные [4, с. 98].

Фиброзно-кистозная мастопатия.

Образование относится к доброкачественному типу. Оно представляет собой разрастание фиброзных тканей, также в молочных железах могут образовываться кисты.

Если рассматривать механизм развития патологического процесса, то к важнейшим аспектам можно отнести нарушение гормонального баланса, т.к. заболевание часто напрямую связано с дисбалансом уровня эстрогенов прогестерона [5, с. 43]. Чрезмерная выработка эстрогенов приводит к разрастанию соединительных и пролиферации железистых тканей. Также нужно упомянуть фиброз, как следствие роста соединительной ткани из-за стимулирующего или хронического процесса. Увеличение количества свободных радикалов приводит к повреждениям на клеточном уровне, стимулируя патологические образования [6, с. 88]. К симптомам фиброзно-кистозной болезни молочной железы (ФКМ) можно отнести кисты, фиброзные комки, отеки, изменение внешнего вида, боли, в том числе при прикосновениях. Симптомы затрагивают исключительно грудь.

Мастит.

Маститами называют воспалительные процессы в молочных железах. Как правило, они возникают во время лактации. Патология может быть инфекционной или неинфекционной. Инфекционные заболевания вызывают бактерии *Staphylococcus aureus*, проникающие во внутренние ткани через трещины на сосках [7, с. 57].

К неинфекционному маститу приводит застой молока. Воспаление развивается из-за размножения бактерий или иммунного ответа на них организма [1, с. 45].

К симптомам можно отнести боли и появление уплотнений в молочной железе. Боль усиливается при прикосновении к груди, она ощущается как жжение, покалывание, или общий дискомфорт. Также мастит может вызывать повышение температуры и общее недомогание. Нередко воспаляется кожа в районе груди.

Опухоли молочной железы.

Опухоли представляют собой патологические разрастания внутренних тканей и могут быть, как доброкачественными, так и относиться к злокачественным. Доброкачественные обычно жизни не угрожают, их разделяют на кисты и фиброаденомы.

К кистам относят образования, представляющие собой полости, наполненные жидкостью. Фиброаденомы – доброкачественные опухоли железистого происхождения, в которых преобладают соединительные ткани [8, с. 154].

Особенность злокачественных новообразований – их быстрое развитие с распространением метастаз на соседние органы. Рак молочной железы образуется в протоках или лоханках. На поздних этапах развития новообразование проникает в окружающие ткани, поражая также другие органы [9, с. 79].

Основные виды рака молочной железы.

Новообразования делят на протоковые и дольковые. Первый тип образуется в молочных протоках, второй – из железистых клеток, образующих дольки органа.

По характеру распространения и стадии болезни выделяют неинвазивные опухоли, локализованные в груди и инвазивные, метастазы которых проникли в окружающие ткани.

В общие симптомы входят: изменение формы груди, появление выделений из сосков, изменение цвета и текстуры кожи, дискомфорт или боль, проявляющиеся в районе сосков или всей груди, появление утолщения кожи или отека на груди.

К основным факторам риска появления заболевания относятся:

1. Возраст свыше 40 лет, в зрелом возрасте риск образования доброкачественных опухолей растет.
2. Генетическая предрасположенность (определяется наличием опухолей у близких родственников).
3. Нарушение гормонального фона эстрогена и прогестерона. Часто дисбаланс возникает из-за приема гормональных препаратов. Также фактором риска может выступать беременность, менструальный цикл, гормональные нарушения.
4. Длительный прием гормональных препаратов, включая комбинированные контрацептивы, заместительную гормональную терапию в период менопаузы [2, с. 79].
5. Нездоровый образ жизни, включая низкую физическую активность, злоупотребление алкоголем, курение.
6. Ранний возраст первой менструации, поздняя менопауза.
7. Получение дозы радиации, в частности в ходе рентгенологических исследований или при лечении раковых образований.
8. Мутация генов BRCA1 и BRCA2, отвечающих за защиту клеток от неконтролируемого роста [10, с. 57].

Механизм развития опухоли – достаточно сложный процесс, включающий в себя несколько стадий. Вызывается он повреждением ДНК клеток в результате генетических мутаций, либо воздействием канцерогенов.

Поврежденные клетки начинают бурно делиться, образуя доброкачественные опухоли, такие как кисты, аденомы, локализованные в молочных протоках или дольках молочной железы.

Дальнейший прогресс заболеваний связан с дополнительными генетическими изменениями в клетках, которые затрагивают окружающие опухоль ткани.

Начало инвазии связано с проникновением опухолевых клеток за пределы протоков, либо дольки. Этот этап можно считать началом злокачественного новообразования.

На поздних процессах опухоль проникает дальше, образуя метастазы. Они могут быть как связанными с первичной опухолью, так и покинуть ее, попадая в кровь, лимфатическую систему. В этом случае раковые клетки путешествуют по всему телу, способствуя появлению опухолей в других органах.

Методы диагностики.

Для выявления патологий молочной железы в современной медицине используют целый ряд методов:

1. Маммография – рентгенографическое исследование, благодаря которому можно обнаружить изменения во внутренних тканях. Метод показывает хорошие результаты при обнаружении кист, опухолей, кальцификатов [11, с. 88].
2. Ультразвуковое исследование (УЗИ) – использует принцип зондирования внутренних органов при помощи звуковых волн ультразвукового диапазона. Способ позволяет детально рассматривать структуру тканей, уверенно различать выявленные образования, включая кисты, опухоли.
3. Магнитно-резонансная томография (МРТ) применяется для более детальной оценки заболеваний. Этот способ исследований внутренних органов показывает хорошие результаты для получения полной картины состояния тканей, в то время как маммография или УЗИ позволяют убедиться в наличии заболеваний, но не дают подробной картины изменения тканей внутреннего органа.
4. Биопсия – лабораторное исследование образцов тканей, которое позволяет точно убедиться в характере патологии. В частности, так определяется, является ли опухоль доброкачественной или злокачественной.

5. Клиническое обследование – заключается в первичном медицинском осмотре врачом. Во время обследования применяется пальпация, позволяющее врачу убедиться в наличии или отсутствии опухолей или иных аномалий внутреннего строения органа.

6. Томосинтез – дополнительный маммографический метод обследования, при котором на компьютерном оборудовании создается трехмерное изображение молочной железы. Такой способ передает информацию в максимально наглядном виде, что позволяет медикам наиболее полно судить о происходящих в органе изменениях.

7. Лабораторные тесты – комплекс исследований, в которые могут включаться анализы крови, других тканей и жидкостей. Проводятся для выявления маркеров рака молочной железы, гормонального статуса организма. Прохождение тестов дополняет картину и позволяет более точно диагностировать заболевание, оценить текущее состояние пациента.

Принципы, на которых базируется лечение и профилактика болезни.

Среди принципов лечения и профилактики заболеваний молочной железы нужно выделить несколько наиболее важных аспектов:

1. Самодиагностика – необходимо регулярно проводить самопальпацию груди. Это позволяет ощутить на самой ранней стадии появление уплотнений, болевых ощущений. Процедура несложная, но она позволяет вовремя обратиться к врачу при первых признаках дискомфорта.

2. Регулярные медосмотры у специалиста. Благодаря тому, что процедура проводится достаточно часто, медик может обнаружить патологию на ранней стадии, что существенно облегчает терапию.

3. Здоровый образ жизни, в который входит сбалансированная диета, отказ от курения и алкоголя, физическая активность. Поддержание физического здоровья направлено на уменьшение риска развития заболеваний.

4. Для группы женщин, входящих в зону повышенного риска заболевания, необходимо выполнять профилактическую мастэктомию.

5. Скрининговые обследования – регулярно раз в 1-2 года, включая прохождение маммографии и других диагностических процедур. Необходимо для обнаружения изменений, происходящих в молочных железах.

6. Недопущение самолечения в любом виде – процедуры должен назначать только специалист. Врач выбирает стратегию лечения исходя из диагноза и характера заболевания.

7. Поддержание массы тела на оптимальном для возраста уровне. Излишняя полнота – фактор риска. Однако и постоянные диеты и чрезмерная худоба также снижают иммунитет организма.

Направление медицинских исследований.

В настоящее время исследования в области патологий молочной железы проводятся в широком диапазоне. В первую очередь речь идет о перспективных методах лечения на основе новых открытий, а также об изучении генома человека.

Генетический анализ позволяет раскрыть роль мутаций, приводящих к раковым образованиям в молочных железах. Углубленное понимание процесса развития патологии дает возможность лучше планировать ход лечения.

Работы по иммунотерапии направлены на активацию иммунной системы человека с тем, чтобы она самостоятельно боролась с раковыми клетками. Кроме того, направление исследований включает изучение молекулярных маркеров, по которым можно определить тип опухоли, спрогнозировать ее развитие. Знание необходимо для персонализации терапии, разработки оптимальной схемы лечения.

Ведется разработка новых медикаментозных препаратов, например, ингибиторов PARP и тирозинкиназы. Данные средства более эффективны, чем существующие лекарства.

Компьютерная обработка данных с использованием технологий искусственного интеллекта позволяет быстро и качественно проводить обработку всех данных, выводя результаты в удобном для врача виде. Подобный метод дает возможность идентифицировать патологии на самых ранних стадиях развития, когда точных диагнозов дать крайне сложно

В целом нужно говорить о комплексе исследований, в котором все направления вносят свой вклад в улучшение эффективности терапии заболеваний и профилактики их возникновения.

Заключение.

Эффективность лечения заболеваний молочных желез напрямую зависит от точности и своевременной диагностики заболевания, а также от комплексного подхода к терапии. Продолжающиеся научные исследования позволяют надеяться на появление новых методик диагностики, позволяющих выявить только начинающиеся патологии, а также более эффективных методов терапии заболеваний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акимова Н.Н., Зайцева Е.А. Маститы и фиброзно-кистозные мастопатии. М.: Медицина, 2012. 243 с.
2. Петрова О.С., Иванова Т.В. Опухоли молочных желез: диагностика и лечение. СПб.: Наука, 2015. 218 с.
3. Кузьмина Е.В. Анатомия и патология молочных желез у женщин. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 210 с.
4. Сидоров А.А., Новиков И.П. Факторы риска и патологии молочных желез. Екатеринбург: Уральское издательство, 2020. 115 с.
5. Иванов П.А., Смирнова Л.В. Клиническая анатомия молочных желез. М.: Медицинская книга, 2016. 178 с.
6. Фролова О.Н., Васильева Т.Е. Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. СПб.: Лань, 2013. 234 с.
7. Захарова М.Н., Кузнецов А.А. Молочные железы: патология и терапия. Казань: КГМУ, 2019. 190 с.
8. Zheng K. Neurology control of locomotion in *C. Elegans* is modified by a dominant mutation in the GLR-1 ionotropic glutamate receptor // *Neuron*. 1999. Vol. 24. No 2. pp. 347-361.
9. Mank R., Kala H., Strube M. Darstellung und Testung von Polymerpharmaka // *Die Pharmazie*. 1988. Vol. 43. No. 10. pp. 692-693.
10. Благообразов В.А., Гвоздецкий Н.А., Буртман В.С. Тянь-Шань // БСЭ. 3-е изд., М., 1997. Т. 26. С. 428-431.
11. Нормирование труда // Справочник экономиста по труду / С.Х. Гурьянов, И.А. Поляков, К.С. Ремизов. 5-е изд., доп. и перераб. М., 1982. Гл. 1. С. 5-58.

© Иванова А.Э., Марковская В.А., 2024.